

I stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem
„AKTUELNOSTI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI OSOBA SA
SMETNJAMA U RAZVOJU“

Šabac, 14-15. decembar 2012. godine

ZBORNİK REZİMEA

Novi Sad, 2012.

„AKTUELNOSTI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI OSOBA SA
SMETNJAMA U RAZVOJU“

Zbornik rezimea

Izdavač:
Društvo defektologa Vojvodine

Za izdavača:
Marinela Šćepanović

Urednici:
Prof. dr Goran Nedović
Slobodan Banković
Mr Sanja Trgovčević

Tehnički urednik:
Biljana Krsić

Dizajn korica:
Mr Boris Petrović

Štampa:
BIG štampa

Tiraž: 200

ISBN 978-86-913605-3-5

I stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem
„AKTUELNOSTI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI OSOBA SA
SMETNJAMA U RAZVOJU“

Šabac, 14-15. decembar 2012. godine

Organizatori:

Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Šabac
OŠ „Sveti Sava“, Šabac
Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad

Programski odbor:

Prof. dr Goran Nedović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija, predsednik
Mr Nataša Stanojkovska-Trajkovska, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ -
Filozofski fakultet, Institut za defektologiju, Skoplje, Makedonija
Mr Aleksandra Karovska-Ristovska, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ -
Filozofski fakultet, Institut za defektologiju, Skoplje, Makedonija
Mr Olivera Rašić-Canevska, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ - Filozofski
fakultet, Institut za defektologiju, Skoplje, Makedonija
Mr Sanja Trgovčević, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih
nauka, Beograd, Srbija

Organizacioni odbor:

Marinela Šćepanović, predsednik
Mirjana Đorđević, generalni sekretar
Mr Goran Stojićević
Snežana Radovanović
Slobodan Banković
Srećko Potić
Dragana Jocić
Milivoje Pavlović
Minire Hani
Tatjana Milošević
Snežana Stantić
Milica Vitorović
Daniela Tamaš
Vasilije Baloš

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

376(048.3)

СТРУЧНО-научни скуп са међународним учешћем
”Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа
са сметњама у развоју”

(1; 2012; Шабац)

Zbornik rezimea / I stručno-naučni skup sa
međunarodnim učešćem “Aktuelnosti u edukaciji i
rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”, Šabac,
14-15. decembar 2012. godine; [urednici Goran Nedović,
Slobodan Banković, Sanja Trgovčević]. - Novi Sad :
Društvo defektologa Vojvodine, 2012 (Beograd : Big
štampa). - 157 str. ; 24 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-86-913605-3-5

а) Дефектологија - Апстракти

COBISS.SR-ID 275672071

UTICAJ SOCIO-EKONOMSKIH FAKTORA NA KVALITET ŽIVOTA ADOLESCENATA SA OŠTEĆENJEM SLUHA

Renata Škrbić, Špela Golubović, Nina Brkić

Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet,
Katedra za specijalnu rehabilitaciju
i edukaciju, Novi Sad, Srbija

Procena kvaliteta života od strane dece i adolescenata sa smetnjama u razvoju omogućava dodatno sagledavanje njihovog fizičkog, psihičkog i socijalnog aspektima funkcionisanja.

Cilj istraživanja je da se utvrdi na koje aspekte kvaliteta života adolescenata sa oštećenjem sluha utiče socio- ekonomske karakteristike njihove porodice.

U istraživanju je učestvovalo 52 adolescenta od 13 do 18 godina. Istraživanje je sprovedeno tokom maja i juna 2011. godine u tri škole za obrazovanje dece sa oštećenjem sluha. Za samoprocenu kvaliteta života korišćen je standardizovani upitnik PedsQL 4.0™. Od socio- ekonomskih faktora posmatrani su stručna sprema roditelja, zaposlenost roditelja i nivo prosečnih primanja. Statistička analiza obuhvatala je deskriptivnu statistiku, t- test i analizu varijanse.

Na socijalni aspekt kvaliteta života adolescenata sa oštećenjem sluha najznačajniji uticaj imaju stručna sprema majke i prosečna primanja. Adolescenti sa oštećenjem sluha čije su majke imale višu ili visoku stručnu spremu, ocenili su najnižim skorovima svoje socijalno funkcionisanje ($p=0,0002$). U porodicama sa najvišim prosečnim primanjima, adolescenti su svoje socijalno funkcionisanje procenili najnižim prosečnim skorovima ($p=0,012$).

Socio-ekonomski faktori imaju uticaja na socijalno funkcionisanje adolescenata sa oštećenjem sluha. Bolji socijalni status, odnosno viši stepen obrazovanja majke i viša primanja, negativno utiču na samoprocenu socijalnog aspekta kvaliteta života. Moguće je da adolescenti koji žive u boljim socio-ekonomskim uslovima imaju viši nivo socijalnih zahteva, svesniji su svog položaja u široj društvenoj sredini i samim tim, nezadovoljniji su svojim funkcionisanjem u društvu.

Ključne reči: oštećenje sluha, socijalno funkcionisanje, PedsQL 4.0